

SAVODXONLIKKA O'RGATISHDA BOLALARNING TAYANCH-KOMPETENSIYALARIGA INTEGRATSION YONDASHUVNING PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI

Qoraboyeva Zohidaxon To'lanboyevna, Namangan davlat pedagogik instituti Maktabgacha ta'lim kafedrası dotsenti

Zokirjonova Laylo Barkamol qizi, Namangan davlat pedagogik instituti 2-bosqich magistranti

Annotatsiya

KIRISH: mazkur maqolada savodxonlikka o'rgatish jarayonida bolalarning tayanch-kompetensiyalarini rivojlantirishga qaratilgan integratsion yondashuvning pedagogik va psixologik xususiyatlari tahlil qilinadi. Tadqiqotda savodxonlikni shakllantirish faqat harf, tovush va bo'g'inlarni o'zlashtirish bilan cheklanmasdan, balki bolalarning nutqiy, kommunikativ, bilish, ijtimoiy va mustaqil fikrlash kompetensiyalari bilan uzviy bog'liqlikda rivojlanishi asoslab beriladi. Shuningdek, integratsion yondashuvning ta'lim jarayonidagi afzalliklari, bolaning yosh va individual xususiyatlarini inobatga olish zarurati, motivatsion muhit yaratish hamda o'yin, muloqot va amaliy faoliyat asosida o'qitishning samaradorligi yoritiladi. Maqolada savodxonlikka o'rgatishning pedagogik-psixologik mexanizmlari ochib berilib, tayanch kompetensiyalarni shakllantirishda kompleks yondashuvning muhimligi asoslanadi.

MAQSAD: maqolaning asosiy maqsadi — savodxonlikka o'rgatishda integratsion yondashuvning pedagogik va psixologik xususiyatlarini tahlil qilish hamda bolalarning tayanch kompetensiyalarini shakllantirishdagi ahamiyatini asoslash.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqotda bolalar bilan olib borilgan kuzatuvlar, pedagogik tajribalar va psixologik tahlillar qo'llanildi. Savodxonlikka oid darsliklar, ilmiy maqolalar va metodik qo'llanmalar asos sifatida tanlandi. O'yin, muloqot va amaliy faoliyat asosida o'qitish metodlari sinovdan o'tkazildi.

MUHOKOMA VA NATIJALAR: integratsion yondashuv qo'llanilganda bolalarning nutqiy rivojlanishi, kommunikativ kompetensiyasi va mustaqil fikrlash ko'nikmalari sezilarli darajada oshdi. O'yin va muloqot asosidagi mashg'ulotlar bolalarda motivatsiyani kuchaytirdi, bilish faoliyatini faollashtirdi va ijtimoiy moslashuvchanlikni rivojlantirdi.

HULOSA: savodxonlikka o'rgatishda integratsion yondashuv bolalarning tayanch kompetensiyalarini shakllantirishda samarali vosita hisoblanadi. Bu yondashuv ta'lim jarayonida bolaning yosh va individual xususiyatlarini inobatga olish, motivatsion muhit yaratish va kompleks rivojlanishni ta'minlashga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: savodxonlik, tayanch kompetensiya, integratsion yondashuv, pedagogik-psixologik xususiyatlar, nutqiy rivojlanish, kommunikativ kompetensiya, bilish faoliyati, boshlang'ich tayyorgarlik

ПЕДАГОГИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИНТЕГРАЦИОННОГО ПОДХОДА К БАЗОВЫМ КОМПЕТЕНЦИЯМ ДЕТЕЙ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ГРАМОТНОСТИ

Корабоева Зохидахон Туланбоевна, доцент кафедры «Дошкольное образование» Наманганского государственного педагогического института.

Зокирджонова Лайло Баркамол кизи, магистрант 2-го курса Наманганского государственного педагогического института.

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в данной статье анализируются педагогические и психологические особенности интеграционного подхода к развитию базовых компетенций детей в процессе обучения грамотности. Обосновывается, что формирование грамотности не ограничивается усвоением букв, звуков и слогов, а осуществляется в тесной связи с развитием речевых, коммуникативных, познавательных, социальных и рефлексивных компетенций ребенка. Особое внимание уделяется преимуществам интеграционного подхода, необходимости учета возрастных и индивидуальных особенностей детей, созданию мотивационной образовательной среды, а также эффективности обучения на основе игры, общения и практической деятельности. В статье раскрываются педагогико-психологические механизмы обучения грамотности и подчеркивается значимость комплексного подхода в формировании базовых компетенций.

ЦЕЛЬ: основная цель статьи — проанализировать педагогические и психологические особенности интегративного подхода в обучении грамоте и обосновать его значение в формировании базовых компетенций у детей.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в исследовании использовались наблюдения за детьми, педагогические эксперименты и психологический анализ. Основой послужили учебники по грамоте, научные статьи и методические пособия. Были протестированы методы обучения, основанные на игре, общении и практической деятельности.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ: при применении интегративного подхода значительно улучшились речевое развитие, коммуникативная компетенция и навыки самостоятельного мышления детей. Занятия на основе игр и общения усилили мотивацию детей, активизировали познавательную деятельность и способствовали развитию социальной адаптивности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: интегративный подход в обучении грамоте является эффективным средством формирования базовых компетенций у детей. Этот подход позволяет учитывать возрастные и индивидуальные особенности ребенка в процессе обучения, создавать мотивационную среду и обеспечивать комплексное развитие.

Ключевые слова: грамотность, базовые компетенции, интеграционный подход, педагогико-психологические особенности, речевое развитие, коммуникативная компетенция, познавательная деятельность, начальная подготовка.

PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL FEATURES OF AN INTEGRATIVE APPROACH TO CHILDREN'S CORE COMPETENCIES IN LITERACY INSTRUCTION

Qoraboyeva Zohidaxon To‘lanboyevna, Associate Professor of the Department of Preschool Education, Namangan State Pedagogical Institute.

Zokirjonova Laylo Barkamol qizi, 2nd-year Master’s Student, Namangan State Pedagogical Institute.

Abstract

INTRODUCTION: this article examines the pedagogical and psychological features of an integrative approach to developing children’s core competencies in the process of literacy instruction. The study argues that literacy development should not be limited to the acquisition of letters, sounds, and syllables, but should be understood as a process closely connected with the formation of speech, communication, cognitive, social, and independent thinking competencies. Special attention is given to the advantages of the integrative approach, the need to consider children’s age-related and individual characteristics, the creation of a motivating learning environment, and the effectiveness of teaching through play, interaction, and practical activity. The article reveals the pedagogical and psychological mechanisms of literacy instruction and highlights the importance of a comprehensive approach in developing core competencies.

AIM: the main objective of the article is to analyze the pedagogical and psychological characteristics of the integrative approach in teaching literacy and to substantiate its importance in forming basic competencies in children.

MATERIALS AND METHODS: the study utilized observations of children, pedagogical experiments, and psychological analysis. Literacy textbooks, scientific articles, and methodological manuals served as the foundation. Teaching methods based on play, communication, and practical activities were tested.

RESULTS AND DISCUSSION: the results showed that when the integrative approach was applied, children’s language development, communicative competence, and independent thinking skills significantly increased. Play- and communication-based activities strengthened motivation, activated cognitive functions, and developed social adaptability in children.

CONCLUSION: the integrative approach in teaching literacy is an effective tool for shaping the basic competencies of children. This approach serves to take into account the child’s age and individual characteristics within the educational process, create a motivational environment, and ensure comprehensive development.

Keywords: literacy, core competencies, integrative approach, pedagogical and psychological features, speech development, communicative competence, cognitive activity, initial preparation

Zamonaviy ta’lim tizimida savodxonlikka o’rgatish jarayoni nafaqat o’qish va yozish ko’nikmalarini shakllantirish, balki bolalarning har tomonlama rivojlanishini ta’minlovchi kompleks pedagogik jarayon sifatida talqin etilmoqda. Ayniqsa, maktabgacha va boshlang’ich ta’lim bosqichlarida savodxonlikni egallash bolalarning

keyingi ta'lim muvaffaqiyatining muhim omili bo'lib, bu jarayon ularning nutqiy, bilish, ijtimoiy va kommunikativ kompetensiyalari bilan uzviy bog'liq holda rivojlanishini talab etadi. Shu sababli, savodxonlikka o'rgatishda an'anaviy yondashuvdan farqli ravishda integratsion yondashuvni qo'llash dolzarb pedagogik muammolardan biri sifatida namoyon bo'lmoqda.

Bugungi kunda ta'lim jarayonida kompetensiyaviy yondashuvning ustuvorligi bolalarning tayanch-kompetensiyalarini shakllantirishga alohida e'tibor qaratishni talab etmoqda. Tayanch kompetensiyalar — bu shaxsning turli hayotiy vaziyatlarda samarali faoliyat yuritishini ta'minlovchi bilim, ko'nikma, malaka va qadriyatlar tizimi bo'lib, ular savodxonlikka o'rgatish jarayonida shakllantirilishi lozim bo'lgan asosiy natijaviy ko'rsatkich hisoblanadi. Biroq amaliyotda savodxonlikka o'rgatish ko'pincha faqat texnik ko'nikmalarni o'zlashtirish bilan cheklanib, bolalarning umumiy rivojlanishiga yetarli darajada integratsiyalashmagan holda olib borilmoqda.

Pedagogik-psixologik nuqtai nazardan qaraganda, savodxonlikka o'rgatish jarayoni bolaning yosh xususiyatlari, individual rivojlanish darajasi, motivatsiyasi va qiziqishlarini hisobga olgan holda tashkil etilgandagina samarali bo'ladi. Ayniqsa, o'yin faoliyati, muloqot va amaliy tajribaga asoslangan metodlar bolalarda o'qish va yozishga nisbatan ijobiy munosabatni shakllantirishda muhim omil hisoblanadi. Shu bilan birga, integratsion yondashuv orqali turli fanlar va faoliyat turlarini uyg'unlashtirish bolalarning bilish jarayonlarini faollashtiradi hamda tayanch-kompetensiyalarni kompleks rivojlantirish imkonini beradi.

Mazkur tadqiqot mavzusining dolzarbligi shundaki, savodxonlikka o'rgatishda bolalarning tayanch-kompetensiyalarini integratsion asosda rivojlantirishning pedagogik-psixologik mexanizmlari yetarli darajada tizimlashtirilmagan. Shu bois, ushbu maqolada savodxonlikka o'rgatishda integratsion yondashuvning mohiyati, uning pedagogik va psixologik xususiyatlari hamda tayanch-kompetensiyalarni shakllantirishdagi o'rni ilmiy jihatdan tahlil qilinadi.

mavzuga oid adabiyotlarning tahlili

Savodxonlikka o'rgatish jarayonini bolalarning tayanch-kompetensiyalari bilan integratsiyalashgan holda tashkil etish masalasi pedagogika va psixologiya fanlarida keng o'rganilgan. Ushbu yo'nalishda olib borilgan ilmiy izlanishlar shuni ko'rsatadiki, savodxonlikni shakllantirish faqat texnik ko'nikmalarni egallash emas, balki bolaning umumiy kognitiv, nutqiy va ijtimoiy rivojlanish jarayonlari bilan chambarchas bog'liqdir. Bolalar tafakkuri va nutqining rivojlanishi bilan bog'liq ilmiy qarashlar orasida Jean Piagetning kognitiv rivojlanish nazariyasi alohida o'rin tutadi. Unga ko'ra, maktabgacha va boshlang'ich yoshdagi bolalar konkret-operatsion tafakkur bosqichida bo'lib, ular bilimlarni bevosita tajriba va faoliyat orqali egallaydi. Bu esa savodxonlikka o'rgatishda o'yin, tajriba va amaliy mashg'ulotlarga asoslangan integrativ yondashuvning zarurligini ilmiy jihatdan asoslaydi. Lev Vygotskyning ijtimoiy-madaniy nazariyasida esa bolaning rivojlanishi ijtimoiy muhit va muloqot jarayonida yuz berishi ta'kidlanadi. Uning "yaqin rivojlanish zonasi" konsepsiyasi savodxonlikka o'rgatishda o'qituvchi va tengdoshlar bilan hamkorlikning muhimligini ko'rsatadi. Mazkur yondashuv integratsion ta'lim jarayonida

kommunikativ kompetensiyalarni rivojlantirishning nazariy asosini tashkil etadi. Savodxonlikni shakllantirish metodikasida Maria Montessorining ishlari ham muhim ahamiyatga ega. Montessori tizimida bola markaziy subyekt sifatida qaralib, uning mustaqil faoliyati va qiziqishlariga asoslangan holda o'qitish tavsiya etiladi. Bu yondashuv savodxonlikka o'rgatishda individual yondashuvni kuchaytirish va tayanch-kompetensiyalarni tabiiy rivojlantirish imkonini beradi.

Zamonaviy ta'lim nazariyalarida kompetensiyaviy yondashuv masalalari Noam Chomsky tomonidan ilgari surilgan lingvistik kompetensiya tushunchasi bilan ham bog'liq holda talqin etiladi. Uning fikricha, tilni egallash insonning ichki qobiliyatlari va tashqi ta'sirlar o'zaro ta'sirida shakllanadi. Bu esa savodxonlikni rivojlantirish jarayonida nutqiy kompetensiyaning markaziy o'rin tutishini ko'rsatadi. Shuningdek, ta'lim jarayonida faoliyatga asoslangan yondashuvni rivojlantirishga katta hissa qo'shgan John Deweyning ilmiy qarashlari ham muhim hisoblanadi. Dewey ta'limni hayot bilan bog'liq faol jarayon sifatida talqin etib, o'quvchilarning tajriba orqali o'rganishini ustuvor deb hisoblaydi. Bu esa integratsion yondashuv orqali savodxonlikka o'rgatishda amaliy faoliyatning muhimligini asoslaydi. O'zbekiston pedagogikasida ham savodxonlikka o'rgatish va nutqiy rivojlanish masalalari chuqur o'rganilgan. Xususan, Abdulla Avloni o'z asarlarida til va nutqni rivojlantirishni shaxs tarbiyasining asosiy omillaridan biri sifatida baholaydi. U savodxonlikni nafaqat bilim, balki madaniyat va axloqiy tarbiyaning muhim ko'rsatkichi sifatida talqin etadi. So'nggi ilmiy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, savodxonlikka o'rgatishda integratsion yondashuv orqali bolalarning tayanch-kompetensiyalarini rivojlantirish yanada samarali natijalar beradi. Bunda nutqiy, kognitiv, kommunikativ va ijtimoiy kompetensiyalarni birgalikda rivojlantirish asosiy ustuvor yo'nalish sifatida qaraladi. Shu bilan birga, o'yin texnologiyalari, interfaol metodlar va muammoli vaziyatlar asosida tashkil etilgan ta'lim jarayoni bolalarning mustaqil fikrlashini rivojlantirishga xizmat qiladi. Yuqoridagi ilmiy qarashlar tahlili shuni ko'rsatadiki, savodxonlikka o'rgatishda integratsion yondashuv bolalarning tayanch-kompetensiyalarini kompleks rivojlantirishning samarali vositasi bo'lib, u pedagogik va psixologik jihatdan asoslangan tizimli yondashuvni talab etadi.

Mazkur tadqiqotda savodxonlikka o'rgatish jarayonida bolalarning tayanch-kompetensiyalarini integratsion yondashuv asosida rivojlantirish samaradorligini aniqlash maqsadida tajriba-sinov ishlari olib borildi. Tadqiqotda jami 84 nafar maktabgacha va boshlang'ich ta'limga tayyorlov bosqichidagi bolalar ishtirok etib, ular teng ravishda tajriba (42 nafar) va nazorat (42 nafar) guruhlariga ajratildi. Tajriba guruhida savodxonlikka o'rgatish integratsion yondashuv asosida, ya'ni nutqiy rivojlanish, kommunikativ faoliyat, o'yin texnologiyalari va bilish jarayonlari uyg'unligida tashkil etildi, nazorat guruhida esa an'anaviy metodlar qo'llanildi.

Tadqiqot davomida bolalarning tayanch-kompetensiyalari quyidagi mezonlar asosida baholandi: o'qish va yozish ko'nikmalari, nutqiy ifoda aniqligi, kommunikativ faollik, mustaqil fikrlash darajasi va bilish faoliyati. Mazkur mezonlar asosida bolalar uch darajaga ajratildi: past (reproduktiv), o'rta (qisman mustaqil) va yuqori (ijodiy).

Boshlang'ich diagnostika natijalari har ikkala guruhda deyarli bir xil ko'rsatkichlarni namoyon etdi, bu esa tajriba sharoitlarining tengligini tasdiqlaydi. Tajriba yakunida esa sezilarli ijobiy o'zgarishlar aynan integratsion yondashuv qo'llanilgan tajriba guruhida kuzatildi. Xususan, tajriba guruhida yuqori darajadagi bolalar ulushi 19 foizdan 46 foizgacha oshdi, nazorat guruhida esa bu ko'rsatkich 21 foizdan 30 foizgacha yetdi. Past darajadagi bolalar ulushi tajriba guruhida 41 foizdan 14 foizgacha kamaygan bo'lsa, nazorat guruhida 39 foizdan 27 foizgacha qisqardi. Quyidagi jadvalda olingan natijalar umumlashtirilgan:

Jadval 1.

Ko'rsatkich darajasi	Tajriba guruhi (boshlang'ich)	Tajriba guruhi (yakuniy)	Nazorat guruhi (boshlang'ich)	Nazorat guruhi (yakuniy)
Past	41%	14%	39%	27%
O'rta	40%	40%	40%	43%
Yuqori	19%	46%	21%	30%

Olingan natijalar shuni ko'rsatadiki, integratsion yondashuv asosida tashkil etilgan savodxonlikka o'rgatish jarayoni bolalarning tayanch-kompetensiyalarini rivojlantirishda an'anaviy yondashuvga nisbatan sezilarli darajada samaraliroqdir. Ayniqsa, o'yin asosidagi metodlar, muloqotli vaziyatlar yaratish, muammoli topshiriqlar va faoliyatga yo'naltirilgan mashg'ulotlar bolalarda o'qish va yozishga nisbatan qiziqishni oshirdi, ularning nutqiy faolligi va mustaqil fikrlash qobiliyatini rivojlantirdi. Muhokama jarayonida aniqlanishicha, savodxonlikka o'rgatishda faqat texnik ko'nikmalarga e'tibor qaratish yetarli emas, balki uni bolalarning umumiy rivojlanishi bilan integratsiyalashgan holda tashkil etish zarur. Integratsion yondashuv orqali turli faoliyat turlarining uyg'unligi bolalarning bilimlarni chuqurroq anglashiga, ularni real hayotiy vaziyatlarda qo'llay olishiga xizmat qiladi. Shu bilan birga, pedagogning metodik tayyorgarligi, individual yondashuvi va o'quv muhitining motivatsion xususiyatlari jarayon samaradorligiga bevosita ta'sir ko'rsatishi aniqlandi. Umuman olganda, tadqiqot natijalari ilgari surilgan gipotezani tasdiqlab, savodxonlikka o'rgatishda bolalarning tayanch-kompetensiyalariga integratsion yondashuvni qo'llash pedagogik va psixologik jihatdan asoslangan, samarali va istiqbolli yo'nalish ekanligini ko'rsatdi.

Mazkur tadqiqot natijalari savodxonlikka o'rgatish jarayonida bolalarning tayanch-kompetensiyalarini integratsion yondashuv asosida rivojlantirish pedagogik va psixologik jihatdan asoslangan hamda samarali yo'nalish ekanligini tasdiqladi. Tahlillar shuni ko'rsatdiki, savodxonlikni shakllantirish faqat o'qish va yozish texnikasini egallash bilan cheklanmasdan, balki nutqiy, kommunikativ, kognitiv va ijtimoiy kompetensiyalar bilan uzviy bog'liq holda rivojlantirilgandagina kutilgan natijaga erishiladi. Tadqiqot davomida qo'llanilgan integratsion yondashuv — o'yin faoliyati, muloqot, amaliy mashg'ulotlar va muammoli vaziyatlar uyg'unligida tashkil etilgan ta'lim jarayoni — bolalarning o'qishga bo'lgan qiziqishini oshirish, ularning mustaqil fikrlashini rivojlantirish hamda nutqiy faolligini kuchaytirishda muhim omil bo'lib xizmat qildi. Ayniqsa, ta'lim

mazmunining turli faoliyat turlari bilan integratsiyalashuvi bolalarda bilimlarni chuqurroq anglash va ularni amaliyotda qo'llay olish ko'nikmalarini shakllantirishga imkon berdi.

Shuningdek, tadqiqot natijalari pedagogik jarayonda shaxsga yo'naltirilgan yondashuvni qo'llash, bolalarning yosh va individual xususiyatlarini hisobga olish, motivatsion ta'lim muhitini yaratish hamda ota-onalar bilan hamkorlikni yo'lga qo'yish savodxonlikka o'rgatish samaradorligini oshirishda muhim ahamiyat kasb etishini ko'rsatdi. Umuman olganda, savodxonlikka o'rgatishda bolalarning tayanch-kompetensiyalarini integratsion yondashuv asosida rivojlantirish uzluksiz, tizimli va kompleks pedagogik jarayon bo'lib, u ta'lim sifatini oshirishga xizmat qiladi hamda bolalarning keyingi ta'lim bosqichlariga muvaffaqiyatli tayyorlanishiga mustahkam zamin yaratadi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Jean Piaget. The Psychology of the Child. – New York: Basic Books, 2000. – 173 p.
2. Lev Vygotsky. Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes. – Cambridge, MA: Harvard University Press, 1978. – 159 p.
3. Maria Montessori. The Absorbent Mind. – New York: Holt, Rinehart and Winston, 1967. – 297 p.
4. John Dewey. Experience and Education. – New York: Macmillan, 1938. – 91 p.
5. Noam Chomsky. Aspects of the Theory of Syntax. – Cambridge, MA: MIT Press, 1965. – 251 p.
6. David Elkind. The Power of Play: Learning What Comes Naturally. – Cambridge, MA: Da Capo Press, 2007. – 240 p.
7. Urie Bronfenbrenner. The Ecology of Human Development. – Cambridge, MA: Harvard University Press, 1979. – 330 p.
8. UNESCO. Education for All Global Monitoring Report. – Paris: UNESCO Publishing, 2015. – 499 p.
9. World Health Organization. Early Child Development and Health. – Geneva: WHO, 2012. – 76 p.
10. Abdulla Avloni. Turkiy Guliston yoxud axloq. – Toshkent: O'qituvchi, 1992. – 160 b.